

УДК 340.624.6:616-001.8-07:616-091.1-008.949.3
 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10967643>

О. С. Волобуєв

ВИКОРИСТАННЯ ТРОПОНІНОВОГО ТЕСТУ ДЛЯ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ МЕХАНІЧНІЙ АСФІКСІЇ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна

Summary. Volobuiev O. **INFLUENCE OF PUTRID CHANGES IN A CORPSE ON THE USE OF TROPONIN TEST FOR FORENSIC MEDICAL SUBSTANTIATION OF ASPHYCTIC CONDITION IN MECHANICAL ASPHYXIA.** – O. O. Bogomolets National Medical University named after O.O. Bogomolets, Kyiv; e-mail: fantasyalinka@gmail.com. **The purpose** of the work was to conduct a screening analysis of the content of a biochemical marker of myocardial damage (Troponin I) in blood and pericardial fluid from corpses with initial manifestations of putrefactive changes, as a diagnostic criterion of asphyxiation. **Research material and methods.** To identify a biochemical marker of myocardial damage (subunits of the troponin complex: Troponin I), blood and pericardial fluid were examined in 74 deceased with initial manifestations of putrefactive changes, among which violent death was observed in 30 cases and non-violent death in 44 cases. To determine the qualitative content of the biochemical marker of myocardial damage, Troponin I, a rapid immunochromatographic test using the "sandwich method" of double antibodies was used. **Research results.** When conducting research using rapid immunochromatographic tests for the detection of the biochemical marker Troponin I in 74 blood samples and the same number of pericardial fluid samples of the deceased with initial signs of putrefactive changes, the cause of death of which was mechanical asphyxia and coronary heart disease, it was found that in the conducted tests samples with blood showed a 100% incorrect result, while with pericardial fluid only 27%. **Conclusions.** The results of the research showed that hemolyzed blood can significantly affect the reliability and interpretation of the studied indicators of the biochemical marker Troponin I, using immunochromatographic tests. In such cases, the expediency of collecting pericardial fluid has been proven as an alternative material less prone to decay, which is not inferior to the value in the diagnosis of asphyxiation in cases of violent death (mechanical asphyxia) and conducting differential diagnosis in cases of non-violent death (acute and chronic ischemic heart disease).

Key words: asphyxial condition, myocardial damage, Troponin I, pericardial fluid, purulent changes.

Реферат. Волобуєв О. С. **ВИКОРИСТАННЯ ТРОПОНІНОВОГО ТЕСТУ ДЛЯ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ МЕХАНІЧНІЙ АСФІКСІЇ.** **Мета роботи:** провести скринінговий аналіз вмісту біохімічного маркера ушкодження міокарду (Тропоніна I) у крові та перикардальній рідині від трупів з початковими проявами гnilісних змін, як діагностичного критерію асфіктичного стану. **Матеріал та методи дослідження.** Для виявлення біохімічного маркера ушкодження міокарду (субодиниці тропонінового комплексу: Тропоніна I) досліджували кров та перикардальну рідину у 74 померлих з початковими проявами гnilісних змін, серед яких насильницька смерть спостерігалася в 30 випадках та ненасильницька – в 44 випадках. Для визначення якісного вмісту біохімічного маркера ушкодження міокарду Тропоніна I використовували швидкий імунохроматографічний тест із застосуванням «сандвіч-метод» подвійних антитіл.

Результати дослідження. При проведенні дослідження із застосуванням швидких імунохроматографічних тестів на виявлення біохімічного маркера – Тропонін І в 74 зразках крові та такої ж кількості зразків перикардіальної рідини померлих з початковими ознаками гнилісних змін, причиною смерті яких стала механічна асфіксія та ішемічна хвороба серця, виявлено, що в проведених тестах зразки з кров'ю показали у 100% некоректний результат, тоді як з перикардіальною рідиною лише 27%. **Висновки.** Результати досліджень показали, що гемолізована кров може суттєво вплинути на достовірність та інтерпретацію досліджуваних показників біохімічного маркера Тропоніна І, із застосуванням імунохроматографічних тестів. В таких випадках доведена доцільність відбирання перикардіальної рідини як альтернативного матеріалу, який менше схильний до гниття, що не поступається цінністю в діагностиці асфіктичного стану при насильницькій смерті (механічна асфіксія) та проведенні диференціальної діагностики у випадках ненасильницької смерті (гостра та хронічна ішемічна хвороба серця).

Ключові слова: асфіктичний стан, ураження міокарда, Тропонін І, перикардіальна рідина, гнилісні зміни.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана робота є фрагментом НДР «Судово-медичне обґрунтування асфіктичного генезу смерті за Тропоніном І, як маркера ушкодження міокарду, при деяких видах механічної асфіксії», № державної реєстрації 0121U10393.

Вступ. Однією з важливих задач в обґрунтуванні причини смерті від механічної асфіксії є виявлення характерних ознак, які розвиваються в організмі під час вмирання. Якщо виявлення видових ознак, що вказують на індивідуальний характер конкретного виду механічної асфіксії, не викликає сумнівів в діагностиці, то виявлення ознак асфіктичного стану потребує пошуку нових методів їх об'єктивізації [1, 2]. Доказова складність загальноасфіктичних ознак в діагностиці механічної асфіксії полягає в тому, що наряду з їх численністю, жодна з них не є постійною, оскільки, утворення їх залежить від таких факторів, як особливості організму, перебіг асфіктичного стану, швидкість вмирання і що саме основне – сама причина смерті, адже зазначені ознаки можуть проявлятися у випадках швидкоплинної смерті [3-6].

Наряду з комплексом морфологічних, візуально виявляємих, та гістологічних показників, які супроводжують процес вмирання при механічній асфіксії, дедалі більшої уваги приділяють біохімічним методам дослідження. Наразі доведено, що з розвитком асфіктичного стану з'являється вміст низки біологічно активних речовин; відбувається розвиток катехоломінових уражень міокарду, наявність яких вказує на розвиток асфіктичних змін у серцевому м'язі і корельює з причиною смерті. Все це вказує на можливість подальших пошуків біохімічних показників, які доводять наявність асфіктичного стану. Одними з таких є використання маркерів ушкодження міокарда, до яких відносять тропоніновий комплекс з його субодиницями (TnI, TnT, TnC) [7-11].

Проте, результати біохімічних досліджень залежать від преаналітичних факторів і одним з таких є забір матеріалу від трупів з проявами аутолітичних та гнильних змін. За несприятливих умов перебування трупа вже після першої доби в судинному руслі розмножуються колонії бактерій, що призводить до зсуву реакції середовища в кислий бік з внутрішньосудинним гемолізом та злиття крові в гомогенну масу, що робить її недоступною або непридатною для використання.

Клінічні дослідження науковців довели, що гемолізована кров суттєво впливає на достовірність результатів аналізу та інтерпретації біохімічних показників. Ці причини дають підстави пошуку альтернативних підходів в біохімічному дослідженні матеріалів трупа у виявленні цінних показників [12-19].

Метою роботи. Проведення якісного скринінгового аналізу вмісту біохімічного маркера ушкодження міокарду (Тропонін І) у крові та перикардіальній рідині від трупів з початковими проявами гнилісних змін як діагностичного критерію асфіктичного стану у випадках смерті від механічної асфіксії, гострої та хронічної ішемічної хвороби серця.

Матеріал та методи дослідження. Для виявлення біохімічного маркера ушкодження

міокарду (субодиниці тропонінового комплексу: Тропоніна I) досліджували кров та перикардіальну рідину 193 померлих осіб, серед яких насильницька смерть спостерігалася в 92 випадках та ненасильницька – в 101 випадку; з них, крім того, у 74 померлих були початкові прояви гнильних змін, серед яких насильницька смерть спостерігалася в 30 випадках та ненасильницька – в 44 випадках, гемолізовану кров та перикардіальну рідину з цих трупів в подальшому центрифугували на 2000 об./хв. протягом 15 хв. Гнильні зміни трупа представлені у вигляді: брудно-зеленкуватого забарвлення шкірних покривів правої здухвинної ділянки, гнилісної венозної сітки ділянок надпліч, внутрішньої поверхні стегон, брудно-зеленкувато-фіолетових трупних плям, а давність настання смерті за динамометрією трупних плям становила більше 48 годин, що вказує на стадію імбібіції.

Для визначення якісного вмісту біохімічного маркера ушкодження міокарду (субодиниці тропонінового комплексу: Тропоніна I) використовували швидкий імунохроматографічний тест прямого зв'язування для візуального визначення антигену Тропоніна I у зразках цільної крові або сироватки із застосуванням «сендвіч-метод» подвійних антитіл [20].

Результати дослідження та їх обговорення. В ході роботи, насамперед, нас цікавило можливість дослідження та достовірність результатів проведеного аналізу матеріалу відібраного від трупів з проявами гнильних змін. Відібрана кров у 74 зразках мала бурувато-червоне забарвлення та густу, в'язку консистенцію, яка при додаванні у лунку тест-касети, змішавшись з буферним розчином, слабо абсорбувалась капілярним методом. Отримані результати дослідження крові від трупів з ознаками гнильних змін умовно розділилися на дві групи: 27 зразків показали, що тест вважається недійсним (рис. 1), в групі II тест-касети 5-6 вказують на відсутність контрольної «С» та тестової ліній «Т», що вважається недійсним тестом, та 47 зразків, в яких проявлені контрольні лінії «С» та нерозбірливо проявлені тестові лінії «Т» в групі III тест-касет 7-8 вказують на сумнівно-негативний тест. При спробі даних зразків крові центрифугувати на 2000 об./хв. протягом 15 хв., отримано незначну кількість рідкої фракції крові рожевого кольору та в'язкої консистенції, якої недостатньо було для проведення дослідження.

У тих же об'єктах були відібрані зразки перикардіальної рідини, яка характеризувалася забарвленням від світло-солом'яного до жовтувато-рожевого, подекуди, з включенням краплин жиру. При проведенні дослідження на виявлення Тропоніна I швидким імунохроматографічним тестом, результати 74 зразків перикардіальної рідини умовно розділилися на три групи: 20 зразків показали, що тест вважається недійсним; 23 зразки вказали тест негативним, в яких проявлені контрольні лінії «С» та відсутні тестові лінії «Т»; 31 - вказали тест позитивним (рис. 1) група I, тест-касети 1-4 з проявленням контрольними «С» та тестовими «Т» лініями, здебільшого у тих зразках крові, які вказали сумнівно-негативні результати.

Рис 1. Якісні показники вмісту Тропоніна I в крові (5-8) та перикардіальній рідині (2-4) померлих від механічної асфіксії та ішемічної хвороби серця

В таблиці 1 наведені результати виявлення Тропоніна I швидким імунохроматографічним тестом, шляхом розподілу між зразками крові та перикардіальної рідини. З таблиці видно, що в проведених тестах зразки з кров'ю показали у 100% некоректний результат, тоді як з перикардіальною рідиною лише 27% результат був недійсний.

Таблиця 1

Результати тестів	Кров	Перикардіальна рідина
позитивний	-	31
сумнівно-негативний	47	-
негативний	-	23
недійсний	27	20

Висновки. Таким чином, результати досліджень показали, що гемолізована кров може суттєво вплинути на достовірність та інтерпретацію результатів досліджуваних показників біохімічного маркера Тропоніна I із застосуванням імунохроматографічного тесту. В таких випадках, коли наявні ознаки гнильних змін на трупі доведена доцільність відбирання перикардіальної рідини як матеріалу, який менше схильний до гниття, що не поступається цінністю в діагностиці асфіктичного стану при насильницькій смерті внаслідок механічної асфіксії.

Перспективи подальших досліджень. Дослідження дозволять доповнити та об'єктивізувати визначення наявності асфіктичного стану у померлих від механічної асфіксії.

Конфлікт інтересів. Автор заявляє, що не має конфлікту інтересів, який може сприйматися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.

Джерело фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

Література/References:

1. Simović AM, Kosutić JLj, Prijić SM, Knezević JB, Vujić AJ, Stojanović ND. The role of biochemical markers as early indicators of cardiac damage and prognostic parameters of perinatal asphyxia. *Vojnosanit Pregl.* 2014; 71: 149–155. doi: 10.2298/vsp1402149s
2. Zhou WJ, Yu F, Shi J, Yang H, Zou SJ, Jiang YM. Serum levels of cardiac troponin I in asphyxiated neonates predict mortality. *Clin Lab.* 2016; 62: 1427–1434. doi: 10.7754/Clin.Lab.2016.151130
3. Montaldo P, Rosso R, Chello G, Giliberti P. Cardiac troponin I concentrations as a marker of neurodevelopmental outcome at 18 months in newborns with perinatal asphyxia. *J Perinatol.* 2014; 34: 292–295. doi: 10.1038/jp.2014.1
4. Rahimi R, Dahili ND, Anuar Zainun K, Mohd Kasim NA, Noor S. Post mortem troponin t analysis in sudden death: Is it useful? *Malays J Pathol.* 2018; 40: 143–148.
5. Batalis NI, Marcus BJ, Papadea CN, Collins KA. The role of postmortem cardiac markers in the diagnosis of acute myocardial infarction. *J. Forensic Sci.* 2010; 55: 1088–1091.
6. Sapouna R, Gourgiotis D, Athanaselis S, Papadodima S, Spiliopoulou C. Diagnostic value of cardiac troponin i in postmortem diagnosis of myocardial infarction. *Am J Forensic Med Pathol.* 2013; 34: 139–141. doi: 10.1097/PAF.0b013e3182880aa1
7. Carvajal-Zarrabal O, Hayward-Jones PM, Nolasco-Hipolito C, Barradas-Dermitz DM, Calderon-Garciduenas AL, Lopez-Amador N. Use of cardiac injury markers in the postmortem diagnosis of sudden cardiac death. *J Forensic Sci.* 2017; 62: 1332–1335.
8. Beausire T, Faouzi M, Palmiere C, Fracasso T, Michaud K. High-sensitive cardiac troponin hs-tnt levels in sudden deaths related to atherosclerotic coronary artery disease. *Forensic Sci Int.* 2018; 289: 238–243.
9. Makhanova B, Toksanbayeva GT, Chumbalova AS, Asanova GZH. Kardiomarkery u bol'nykh IBS [Cardiomarkers in patients with coronary artery disease]. *Vestnik KazNMU.* 2013; 4(1): 128-129. [Russian]

10. Zhu BL, Ishikawa T, Michiue T, Li DR, Zhao D, Kamikodai Y, et al. Postmortem cardiac troponin t levels in the blood and pericardial fluid. Part 2: Analysis for application in the diagnosis of sudden cardiac death with regard to pathology. *Leg Med.* 2006; 8: 94–101. doi: 10.1016/j.legalmed.2005.10.003
11. Cao Z, Jia Y, Zhu B. Bnp and nt-probnp as diagnostic biomarkers for cardiac dysfunction in both clinical and forensic medicine. *Int J Mol Sci.* 2019; 20: 1820. doi: 10.3390/ijms20081820
12. Lippi G., Salvagno G.L., Montagnana M., Brocco G., Guidi G.C. Impact of hemolysis on routine clinical biochemical tests. *Klin Chemical Laboratory Med.* 2006; 44(3):311–316. doi: 10.1515/CCLM.2006.054.
13. Koseoglu M, Khur A, Atay A, Chuhadar S. Effect of hemolysis interference on routine biochemical parameters. *Biochim Med (Zagreb)* 2011; 21 (1): 79–85. doi: 10.11613/bm.2011.015.
14. Agarwal S, Vargas G, Nordstrom S, Tam E, Buffone GJ, Devaraj S. Impact of hemolysis, jaundice and lipemia on routine pediatric clinical chemistry tests. *Klin Chim Akta.* 2015; 438: 241–245. doi: 10.1016/j.cca.2014.08.008.
15. Yanagisawa Y, Isobe K, Naito A, Ishijima M, Nanmoku T, Yamamoto T, Suzuki E, Kawakami Y. Effect of in vitro hemolysis on 80 different laboratory tests. *Klin Laboratory.* 2017; 63(2):219–226. doi: 10.7754/Clin.Lab.2016.160305.
16. Cao Z, Jia Y, Zhu B (2019) BNP and NT-proBNP as diagnostic biomarkers of cardiac dysfunction in both clinical and forensic medicine. *Int J Mol Sci* 20(8):1820. 10.3390/ijms20081820.
17. Jia Y, Wang T, Tian M, Xue J, Xiao Y, Cao Z, Zhu B. Experimental study on the effect of hemolytic pericardial fluid on the detection of NT-proBNP. *Chin J. Forensic Examiner.* 2019; 34 (04): 349–353. doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2019.04.006.
18. Jia Y, Tian M, Wang T, Wu X, Zhu B, Cao Z. Evaluation of postmortem serum urea by ultrafiltration of hemolyzed blood. *J Forensic Science.* 2020; 65(5):1761–1766. doi: 10.1111/1556-4029.14474.
19. Tate J, Ward G. Interference in immunoassays. *Clin Biochem Ed.* 2004; 25 (2): 105–120.
20. Instruktsiya iz zastosuvannya shvydkoho testu in vitro na vyyavlennya Troponina I – Wondfo [Instructions for the use of rapid in vitro test for the detection of Troponin I - Wondfo]. [Ukrainian]. Available from: <http://www.wondfo.com.cn>.

Робота надійшла в редакцію 25.01.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування